

YANGI RENESSANS SHAROITIDA PEDAGOG XOTIN-QIZLARDA RAHBARLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI

Rahimova Sarvinoz Sadiq qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

sarvinozrahimovaa@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi renessans sharoitida pedagog xotin-qizlarda rahbarlik faoliyatini rivojlanish mexanizmlari, yo'llari haqida atroflicha yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Renessans, pedagogika, modul-kredit, dual ta'lim, xalqarolashuv, integratsiyalashuv, prognostika, ta'lim falsafasi, xotin-qizlar, rahbarlik, pedagog xotin-qizlarda rahbarlik faoliyatini rivojlantirish usullari, yo'llari va mexanizmlari.

KIRISH

Bugun O'zbekistonda Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev boshchiligida olib borilayotgan islohotlar rahbarlarni o'z xizmat vazifasiga professional yondashuvi, kerakli bilim va ko'nikmalarni egallab, xalqimizga sidqidildan xizmat qilishiga undashi lozim. Vatanimizning yangi imijini shakllantirish rahbarlarning eng oliy maqsadlaridan biriga aylanishi shart. Professional moslashuv bu, albatta, hududlarda, tashkilotlarda, jamoada professional muhitni shakllantirish, mehnat unumdorligi va sifatini oshirish, o'zaro munosabatlar va hamkorlik, natijadorlikka erishish orqali amalga oshiriladi. Buning uchun rahbardan aholi uchun cheksiz imkoniyatlarni yaratib berish, insonni qadrlash, muammolarni hal qilishda har bir masalaning yechimiga professional yondashish kerak bo'ladi. Hozirgi kunda xotin-qizlarning, shu jumladan rahbar ayollarning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish, ularda jamiyatdagi mavqeni oshirish, ularning bevosita boshqaruv jarayonidagi ishtirokini oshirish bilan bog'liq.

ASOSIY QISM

Oilada bir nafar qiz o'qib, oliy ma'lumotga ega bo'lsa, xonadondagi muhit butunlay o'zgaradi» — president. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida ayollarni ushbu bayram bilan tabrikladi. «Oilada bir nafar qiz o'qib, oliy ma'lumotga, zamonaviy kasb-hunarga ega bo'lsa, xonadondagi muhit butunlay o'zgaradi», — dedi u o'z nutqida.

O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 mart kuni bo'lib o'tgan Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimda nutqida mamlakat ayollarini ushbu bayram bilan tabrikladi.

«Qadrli opa-singillar! Biz erkin va farovon, demokratik, dunyoga ochiq mamlakatni barpo etishda butun xalqimiz qatori xotin-qizlarimiz ham beqiyos hissa qo'shayotganini albatta yuksak qadrlaymiz», — deya ta'kidladi davlat rahbari. Prezident hozirda ayollarning ulushi tibbiyotda — 77 foizni, ta'lim sohasida — 74 foizni, iqtisodiyot va sanoat tarmoqlarida esa 46 foizni tashkil etayotganini qayd etdi.

Agar 2017 yilda xotin-qizlarning boshqaruv sohasidagi ulushi 27 foiz bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda 33 foizga, siyosiy partiyalar safida 40 foizdan — 47 foizga, tadbirkorlikda 21 foizdan — 37 foizga yetdi. 2 ming nafarga yaqin ayollar davlat va jamoat tashkilotlarida rahbarlik lavozimlarida xizmat qilmoqda. Xususan, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlarining 33 foizi, Senat a'zolari hamda mahalliy kengashlar deputatlarining 25 foizi xotin-qizlarni tashkil etmoqda. Shavkat Mirziyoyev mamlakatda xotin-qizlarning hayot va mehnat sharoitlarini yaxshilash, ularga daxldor ijtimoiy muammolarni hal etishga ustuvor ahamiyat qaratilayotganini aytib o'tdi.

Shu maqsadda o'tgan yili 872 mingdan ziyod xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. 233 mingdan ko'proq ayollarga 4 trillion 700 milliard so'm kredit ajratildi. 252 mingdan ortiq opa-singillarimiz mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasb-hunarlar va tadbirkorlikka o'qitildi.

«Xabaringiz bor, biz xalqimiz, ayniqsa, opa-singillarimizni ko'pdan buyon qiynab

kelgan uy-joy muammosini yechish maqsadida katta dasturlarni amalga oshirmoqdamiz. Agar 2017 yilda mamlakatimiz bo'yicha qariyb 8 ming kvartirali 191 ta ko'p qavatli uy-joy qurilgan bo'lsa, o'tgan yili — shunga e'tibor berishingizni so'rayman — 56 ming kvartirali 1433 ta uy-joy barpo etildi. Joriy yilda esa yana 90 ming xonadon uchun turar-joylar quriladi», — deya ma'lum qildi davlat rahbari. O'tgan yili 14 mingga yaqin ayollarning uy-joy sharoiti yaxshilandi, qariyb 7 ming nafar ehtiyojmand xotin-qizlarga ijara to'lovlari qoplab berildi. «Ayollar daftari»dagi 642 ming nafar xotin-qizlarga amaliy yordam ko'rsatildi. O'tgan yili 9 mln nafar ayol tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Ularning 3 mln dan ziyodi ambulator, 347 ming nafari esa statsionar sharoitda davolandi.

«Yurtimizda xotin-qizlarning sifatli ta'lim va tarbiya olishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mutafakkir jadid bobomiz Abdurauf Fitrat ta'biri bilan aytganda, „Onalar — butun bashariyatning tarbiyachilaridir“. Darhaqiqat, oilada bir nafar qiz o'qib, oliy ma'lumotga, zamonaviy kasb-hunarga ega bo'lsa, xonadondagi muhit butunlay o'zgaradi. Biz shu maqsadda xotin-qizlar ta'limini qo'llab-quvvatlash bo'yicha muhim dasturni qabul qildik», — dedi davlat rahbari. Prezident qiyoslash uchun misollar keltirdi. Agar bundan 6 yil avval oliygohlarda 110 ming nafar xotin-qiz tahsil olgan bo'lsa, hozirgi vaqtda bu raqam qariyb 5 barobar ko'payib, 500 ming nafarni tashkil etmoqda. Shu tariqa bugungi kunda oliy ta'lim olayotgan talabalar orasida qizlarning ulushi 50 foizga yetgani tarixda misli ko'rilmagan natijadir.

Yangi tartibga muvofiq, magistraturada o'qiyotgan 10 mingdan ortiq talaba qizlar uchun 68 mlrd so'mdan ziyod kontrakt pullari davlat tomonidan to'lab berildi. 65 mingdan ko'proq talaba xotin-qizlarga 727 mlrd so'mga yaqin foizsiz ta'lim krediti ajratildi. Ehtiyojmand oilalarda yashayotgan qariyb 2 ming nafar qizlar, shuningdek, mutaxassisligi bo'yicha besh yillik mehnat stajiga ega bo'lgan 500 nafardan ortiq xotin-qizlar oliygohlarga alohida kvota asosida o'qishga qabul qilindi.

«Oliyoghlarda tahsil olayotgan xotin-qizlarimiz orasidan ilm-fan, siyosat va jamoat

arbovlari, mashhur madaniyat va san'at, sport namoyandalari yetishib chiqadi, deb ishonaman», — deyiladi tabrikda.

«Biz O'zbekistonda qanday qonun va qarorlarni qabul qilmaylik, qanday islohotlarni hayotga joriy etmaylik, davlat rahbari sifatida mening ko'z o'ngimda avvalo munis onalarimiz, mehribon opa-singillarimiz siymosi, ularning dardu tashvishlari turadi. Siz, azizlarimning oila davrasida tinch-omon, sog'-salomat, farovon va baxtli turmush kechirishingiz, jamiyat hayotida faol ishtirok etishingiz uchun xizmat qilishni men o'zim uchun nafaqat asosiy vazifa, balki sharaflı burch, deb bilaman. Chunki oila tayanchi, jamiyat ustuni bo'lgan onalarimiz, ayollarimiz hayotdan rozi bo'lsa, butun xalqimiz hayotdan rozi bo'ladi. Xalq rozi bo'lsa, Yaratganimiz ham bizdan rozi bo'ladi», — deya ta'kidladi prezident o'z nutqida.

Hozirgi kunda xotin-qizlarning boshqaruv faoliyatiga jalb etish borasida qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan sungi yillarda qator normativ-huquqiy hujjatlarda xotinqizlarni, rahbar ayollarning kasbiy va boshqaruv malakalarini oshirish, ularda boshqaruv kompetensiyalarni shakllantirish bo'yicha qator vazifalar belgilandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi «2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi тўғрисида» 60-son, 2022 yil 7 martdagi "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llabquvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 87-son farmonida Davlat boshqaruvi akademiyasida rahbar xotin-qizlarni tayyorlash bo'yicha alohida o'quv kurslarini tashkil etish hamda har yili kamida 100 nafar xotinqizlarni o'qitish, barcha davlat organlari va tashkilotlari, ustav kapitalida davlat ulushi 50 foiz va undan ortiq bo'lgan tashkilotlar hamda ularning tizimidagi tashkilotlar rahbarlarining kamida 1 nafar o'rinbosarini xotin-qizlar orasidan tayinlash, Xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb qilish uchun Xalq banki tizimida rahbarning xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha o'rinbosari lavozimi joriy etish, iqtidorli yosh xotin-qizlarni rahbarlik lavozimlariga tavsiya etish tizimini yaratish kabi vaziflar belgilangan.¹

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llabquvvatlashga doir ishlarni yanada

Mazkur vazifalardan kelib chiqib hozirgi kunda bu borada respublika va viloyat darajasida alohida belgilangan dasturlar doirasida chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda, lekin tuman darajasida xotin-qizlarni, shuningdek, rahbar ayollarning kasbiy va boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish borasida ishlar samarali tashkil etilgani yo'q. Sababi barcha xotin qizlarni viloyat markazida o'quvlarga muntazam jalb qilish imkoniyati cheklangan. Shuning uchun tuman darajasida maxsus o'quvlar va xotin-qizlar hamda rahbar ayollar uchun maxsus onlayn platforamalarni (boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan) ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Shuningdek, xorij tajribasini o'rganish asosida qo'yi bo'g'inda faoliyat yuritayotgan rahbar ayollarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularda boshqaruv kompetensiyalarni rivojlantirish asosida boshqaruvning o'rta va yuqori bo'g'indagi rahbarlik lavozimlariga zaxira kadrlarni shakllantirish maqsadga muvofiq. Bu borada xorij tajribasiga tayanadigan bo'lsak, Amerikalik tadqiqotchi Xubert Xamfri rahbar ayollarning boshqaruv faoliyatidagi yondashuvi ikki jihatini ajratib ko'rsatadi: XXI asrda sotsiologiya va ijtimoiy ishning dolzarb muammolari va ayol rahbar kadrlar boshqaruv funksiyalari (rejalashtirish, tashkilashtirish, muvofiqlashtirish, nazoart va rag'batlantrish)ni bajarishda o'xshashlikni namoyish etadilar; 2) Boshqaruv qarorlari ijrosini ta'minlashda erkak va ayol rahbar kadrlar o'rtasida farqlar mavjud ² So'ngi yillarda amalga oshirilgan tadqiqotlarda xotin-qizlarda boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish, ularning nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy faolligi balki, siyosiy faolligini ham oshirib, ularni boshqaruvdagi nufuzini, ishtirokini oshiradi degan yondashuv ilgari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Rossiyalik tadqiqotchilar YE. A. Smirnov va M. V. Roslyakovaning 2020 yilda chop yetilgan "Boshqaruv jamoasida gender omili" nomli maqolasida ayol va erkak rahbarlarning ishbilarmonlik fazilatlarining bir-birini to'ldirishiga urg'u berish, boshqaruv jamoasining (tashkilot xodimlarining) jiplashuviga, ularni o'zaro xamjihatligini ta'minlash imkoni beradi degan farazni

jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni // <https://lex.uz/docs/5899498>.

² Теоретические аспекты деятельности женщины-руководителя [Электронный ресурс]. — URL: <http://refbox.org/3630-teoreticheskie-aspektydeyatelnostizhenschiny-rukovoditelya.html>

ilgari

soʻradi

3

Hozirgi kunda davlat siyosatini shakllantirishda va qarorlar qabul qilishda rahbar ayollar faol ishtirok etmoqda. “Oʻrganish natijalari mamlakatimizda tuzilmaviy va institutsional oʻzgarishlar izchil davom etayotganini, gender tenglik sohasidagi qonunchilik takomillashtirilayotganini, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi oʻrni va mavqei ortib borayotganini tasdiqlaydi. Siyosiy partiyalarda xotinqizlar ulushi 47 foizga, oliy taʼlimda 40 foizga, tadbirkorlik faoliyatida esa 37 foizga yetdi. Rahbar lavozimlarda ishlayotgan ayollar ulushi — 33 foiz. Bugungi kunda 2 mingga yaqin davlat va jamoat tashkilotlariga ayollar rahbarlik qilmoqda.”⁴ Rahbar ayollarning boshqaruv kompetensiyalari rivojlantirishni tizimli tashkil etish har bir viloyatda rahbar ayollarning boshqaruv kompetensiyalarini baholavchi “Assessment markaz”lar tashkil qilish hamda har chorakda rahbar ayollarning boshqaruv kompetensiyalarini baholash asosida ularni maxsus modullar (boshqaruv kompetensiyalari shakllantirishga qaratilgan) boʻyicha oʻqitish maqsadga muvofiq. Sotsiologiya fanlari doktori, professor T.Norboyeva “Ayol kishining boshqaruv uslubi xotirjamroq, muvozanatliroq, yumshoqroqdir. Oʻz ishida qatʼiyatlilik, sabrtoqat va narsalarni oxiriga yetkazish qobiliyati yetakchi ayolga muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi. Agar kompaniya ayol tomonidan boshqarilsa, rivojlanish odatda izchil boʻladi. Masʼuliyat va kichik masalalarga ham eʼtibor qaratish birinchi oʻringa chiqadi. Qaror qabul qiluvchi tuzilmalarda ayollarning faoliyat olib borishi siyosatning ijtimoiy yoʻnaltirilishini taʼminlaydi”⁵ deb taʼkidlaydi.

Toʻgʻri ayol rahbar kadrlarning boshqaruv jarayonidagi ishtiroki ularning ijtimoiy mavqeni va jamiyatdagi rolni oshirish bilan birgalikda, gender tenglikni

³ Смирнов Е. А., Рослякова М. В. Гендерный фактор в управленческой командной работе / Женщины в профессиях XXI века: тенденции, проблемы, перспективы: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. Москва, 3 марта 2020 г. — Иваново: Ивановский государственный университет, 2020. — С. 32–39.

⁴ Davlat boshqaruvidagi TOP-40 rahbar ayollar reytingi // <https://www.xabar.uz/infografika/davlat-boshqaruvidagi-top-40>

⁵ Ayol rahbar qanday boʻlishi kerak? // <https://xs.uz/uzkr/post/gender-tenglik-yangiozbekiston-ustuvor-jonalishining-ajhralmas-qismiga-aylandi-tanzila-narbaeva>

taminlashga xizmat qiladi. Xulosa kilib aytganda, rahbar ayollarning boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirishda quyidagilarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq: Birinchidan, xotin-qizlar, shu jumladan rahbar ayollarda boshqaruv kompetensiyalarni shakllantirish maktab ta'limidan boshlanishi, maktab va oliy ta'lim tizimida milliy g'oya, milliy mafkura bilan bir qatorda maxsus liderlik ko'nikmalari bo'yicha amaliy, trening mashg'ulotlari joriy etilishi, yoshlarni kelgusida rahbarlikka tayyorlash bilan bir qatorda, xotin-qizlarimizning boshqaruv sohasida o'zida bo'lgan ishonchini ortiradi; Ikkinchidan, barcha oliy ta'lim muassasalarida "Yosh lider qizlar" klubini tashkil etish orqali, ularda boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish, davlat tuzilmalari va tashkilotlaridagi rahbar ayollar tomomidan ular uchun maxsus master-klass tashkil etish orqali ularni boshqaruv faoliyatiga qiziqishini uyg'otish maqsadga muvofiq; Uchinchidan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi Akademiyasi hududiy filliallarida ham "Rahbar ayollar" uchun maxsus o'quv kurslarini tashkil etish, xotin qizlarni boshqaruv kopetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirayotgan ishlarni qamrovini oshiradi; To'rtinchidan, har bir viloyatda xotin qizlarni, rahbar ayollarning boshqaruv kompetensiyalarni baholavchi va rivojlantirishga ixtisoslashgan "Assesment" markazlarini tashkil etish va ko'chma (sayyor) tadbir orqali maxsus testlar, so'rovnoma va intervyular orqali ularni boshqaruv salohiyatini baholab borish lozim. Bugun yangi O'zbekistonni yaratish maqsadida barcha sohalar qatori ta'lim tizimida ham tub islohotlar olib borilmoqda. Respublikamiz Prezidentining 2020 yil 30 sentyabrda "O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi"da "Biz keng ko'lamli demokratik o'zgarishlar, jumladan, ta'lim islohotlari orqali O'zbekistonda yangi Uyg'onish davri, ya'ni Uchinchi Renessans poydevorini yaratishni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik. Bu haqda gapirar ekanmiz, avvalo, uchinchi Renessansning mazmun-mohiyatini har birimiz, butun jamiyatimiz chuqur anglab olishi kerak", tarzida strategik vazifa belgilab berildi. Ta'lim islohotlari orqali O'zbekistonda yangi Uyg'onish davri uchun poydevor yaratish o'zo'zidan yangi

Renessans sharoitida pedagogika ta'lim sohasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilab olishni taqozo etadi. Yurtimizda birinchi Renessans pedagogikasi IX-XI asrlarni o'z ichiga olib, bu davrda nafaqat SHarq, balki G'arbda ham pedagogik fikrlar rivojlanishi uchun katta hissa qo'shgan Muhammad al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayxon Beruniy kabi olimlar faoliyat yuritishgan. Yevropa va Amerikada XX asrning 50 yillarida paydo bo'lgan insonparvarlik pedagogikasi aslida ilk Uyg'onish davri pedagogikasining tub mohiyati va negizini tashkil etgan. Ikkinchi Renessans pedagogikasining paydo bo'lishi va taraqqiyoti Amir Temur va temuriylarsaltanati bilan bog'liqdir. Bu davrda yashab, ijod qilgan Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Boburlarning faoliyati va ilmiy-pedagogik qarashlari g'oyat tahsinga sazovordir. Mirzo Ulug'bek o'z davrida uchta (Buxoroda, Samarqandda, G'ijduvonda) madrasa qurdirib, oliy ta'lim tizimini tubdan isloh qilgan. Mirzo Ulug'bek madrasalaridagi ta'lim olish uch bosqichni (anda, aust, a'lo) o'z ichiga olib, diniy va dunyoviy bilimlarni mukammal o'rgatuvchi chinakam ma'nodagi oliy ta'lim muassasasi namunasi bo'lgan. E'tibor qaratilsa, bugun jahonda oliy ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlash bosqichlarining (bakalavr, magistr, doktorantura) yorqin namunasini Mirzo Ulug'bek tomonidan ilk bor amalga oshirilganligiga guvoh bo'lish mumkin. Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror", "Mahbub ul-qulub, "Nazmul javohir" kabi asarlari chinakam ma'nodagi pedagogik asarlardir. Hazratning o'z davrida maktab va madrasalar qurilishiga homiylik qilishi bugungi kun ta'biri bilan aytganda, ta'lim sohasidagi davlat-xususiy sheriklikning yorqin namunasidir. YUrtboshimiz ta'kidlab o'tganlaridek, mamlakatimizda "Uchinchi Renessansni yigirmanchi asrda ma'rifatparvar jadid bobolarimiz amalga oshirishlari mumkin edi. Nega deganda, bu fidoyi va jonkuyar zotlar butun umrlarini milliy uyg'onish g'oyasiga bag'ishlab, o'lkani jaholat va qoloqlikdan olib chiqish, millatimizni g'aflat botqog'idan qutqarish uchun bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etdilar. SHu yo'lda ular o'zlarining aziz jonlarini ham qurbon qildilar. Ular "Ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lishi ham mumkin

emas” degan hadisi sharifni hayotiy e’tiqod deb bildilar”. Ma’lumki, jadidlarning asosiy maqsadini “Turkistonni faqat ilmu-ma’rifatgina ijtimoiy-madaniy, siyosiy-iqtisodiy tanglikdan xalos etadi”, – degan bosh g’oya tashkil etgan. Ana shu sababli ular o’z g’oyalarini xalq ichida keng targ’ib qilish maqsadida ona tilida ta’lim beradigan yangi usul maktablarini ochishgan, maktablar uchun darsliklar yozishgan, gazeta-jurnallar chop ettirishgan, teatr truppalari tashkil etishgan. Bir so’z bilan aytganda, ta’lim-tarbiya sohasiga innovatsiyalarni joriy etish yo’lida jonbozlik ko’rsatishgan. Mahmudxo’ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonovlarning izdoshi sifatida Abdulla Avloniy jadid ma’rifatchiligini yanada yuqori bosqichga ko’tarish, ilmiy pedagogikani milliy ta’lim-tarbiya qonuniyatlari va tamoyillari bilan boyitish, ta’limning xalqchilligi va ommaviyligiga erishish kabi masalalarga e’tibor qaratganligi yangi Renessans pedagogikasining ustuvor yo’nalishlari bilan hamohangdir. Abdulla Avloniy 1913 yilda nashr ettirilgan “Turkiy Guliston yohud axloq” asarida “Pedagogiya”, ya’ni bola tarbiyasining fani demakdir” deb, pedagogika faniga o’zbek ziyolilari orasida birinchi bo’lib, aniq va to’g’ri ta’rif berdi. Ma’lumki, pedagogika fani jamiyat tomonidan belgilangan talablar asosida inson kapitalini yaratishga xizmat qiladi. Buning uchun esa, pedagogika fani jamiyat rivojining strategiyasi va ustuvor yo’nalishlariga to’liq mos keladigan ta’lim-tarbiya mazmuni, shakl, metod, vosita va texnologiyalarini ishlab chiqishi hamda uni amalga oshirish mexanizmlarini aniq belgilab berishi lozim. Afsuski, mustaqillik yillarida, ya’ni 2017 yilga qadar pedagogika fani va ilmiga ma’lum darajada o’zgartirishlar kiritishga urinishlar bo’lsada, aksariyat islohotlar o’zini oqlamadi. Buning asosiy sababi milliy pedagogika fanining yangi konseptual asoslarining ishlab chiqilmaganligi, yangiliklarni kiritishda fanning qonun, qonuniyatlari, tamoyillari va mezonlarini hisobga olinmaganligidir. Shu o’rinda haqli savol tug’iladi: yangi Renessans sharoitida pedagogika ta’lim sohasini rivojlantirishda qanday ustuvor jihatlarga e’tibor qaratish lozim? Qanday muammolar mavjud va ularni hal etish yo’llari nimalardan iborat? Eng avvalo, shuni ta’kidlab o’tish lozimki, yangi Renessans

sharoitida pedagogika ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar ijtimoiy qonun va qonuniyatlarga tayanishi lozim. Jumladan, yangi Renessans pedagogikasi quyidagi qonunlar asosiga qurilishi lozim: milliy va umuminsoniy madaniyatga qadriyatli munosabat; ijtimoiy moslashuvchanlik, faollik va mobillik; to'rt uzviy xalqa(maktabgacha; umumiy o'rta va o'rta maxsus; professional va oliy ta'lim)ning mustahkamligi; shaxs hayotiy tajribasiga asoslangan (vitagen) ta'limning ustuvorligi. Quyidagilar esa, Yangi Renessans pedagogikasining qonuniyatlari sifatida xizmat qiladi: ta'lim-tarbiyaning maqsadi yangi O'zbekistonni rivojlanish sur'ati, jamiyatimizning zamonaviy ehtiyojlariga mos bo'lishi; ta'lim-tarbiya mazmuni raqamli pedagogikaning taraqqiyoti bilan uyg'un tarzda belgilab olinishi; ta'limtarbiya sifati pedagogik ta'sirning intensivligi va ta'lim natijalarining shaffofligiga asoslanishi; ta'lim-tarbiya metodlari interfaollik, kooperativlikka asoslanishi; ta'lim-tarbiya jarayonini boshqarishda sub'yekt-sub'yekt munosabatlari doirasida korreksion ta'sirning jadalligini hisobga olish; ta'lim-tarbiya jarayonida rag'batlantirish besh tayanch ustunning (tarbiyachi, o'qituvchi, professor-o'qituvchi, ilmiy-ijodiy ziyolilar, ota-onalar) virtual-pedagogik nazorati va yangi hayot sub'yektlarining (tarbiyalanuvchi, o'quvchi, talaba) internal (ichki) motivlariga bog'liqligi. Ayni paytda yuqorida qayd etib o'tilgan yangi Renessans pedagogikasi qonun va qonuniyatlariga asoslangan holda pedagogika ta'lim sohasini rivojlantirishda quyidagi muammolarga jiddiy e'tibor qaratilishi hamda ularni hal etish yo'llari jadal tarzda ishlab chiqilishi lozim: Bugungi kunda pedagogika ta'lim sohasida ham kredit-modul tizimi asosida o'quv jarayoni amalga oshirilmoqda. Biroq mazkur jarayonni tashkil etish va boshqarishda kreditlar to'plash masalasiga katta e'tibor qaratgan holda, modulli ta'lim texnologiyasiga asoslangan holda o'qitish mazmunini loyihalash e'tibordan chetda qolmoqda. Ta'lim mazmunini takomillashtirmasdan esa, o'qitish sifatiga erishib bo'lmaydi. Buning uchun kredit-modul tizimiga asoslangan ta'lim mazmuni modulli yondashuvning tamoyillari orqali tizimlashtirilishi maqsadga muvofiq. Xuddi shunday o'quv jarayonini amalga oshirish modulli ta'lim

texnologiyasi talablariga to'liq javob berishi lozim. Biror-bir ta'lim tizimining "shaklga asoslanib" joriy etilishi ko'zlangan natija bermaydi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, pedagogika ta'lim sohasiga joriy etilayotgan yangi tizimga mos ravishda o'qitish mazmuni ham tubdan o'zgarishi kerak. SHu o'rinda yana bir jihatga e'tiborni qaratish lozim. Ilg'or xorijiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, kredit-modul tizimiga asoslangan o'quv rejalarida talabalarning 1 semestr davomida o'qiydigan fan (modul)lari soni 4-5 tadan oshib ketmaydi. Amaldagi mavjud o'quv rejalarida esa, talabalarning bir semestrda o'qiydigan fanlari soni 10-12 tagachani tashkil etadi. Fan(modul)lar sonining sun'iy oshirilishi o'z navbatida, talabalarning o'quv faoliyati natijalariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etish kredit-modul' tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Kredit-modul tizimining bosh g'oyasi – "o'rganishga o'rgatish", "bajarishga o'rgatish" mustaqil ta'lim orqali amalga oshadi. Chunki kredit to'plash va ko'chirishning yevropa tizimi (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS) talablariga ko'ra, modullar bo'yicha o'quv yuklamasining 60 foizini mustaqil ta'lim tashkil etishi lozim. SHuningdek, talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etish bo'yicha muvaqqat Nizomning ham ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq.

Pedagogika ta'lim sohasiga dual ta'limni joriy etish masalasiga yetarlicha e'tibor qaratilmayapti. Aslida, talabalarning o'quv va malakaviy amaliyotlarini o'quv yili davomida haftasiga 2 kun umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'tkazilishi bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini shakllantirish, amaliy faoliyatga tayyorlash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Pedagogika ta'lim sohasiga raqamli texnologiyalarni joriy etish ham talab darajasida emas. Mazkur jarayon moddiy-texnik ta'minotning yetarli bo'lishi bilangina o'lchanmaydi. Mavjud imkoniyatlardan kelib chiqib, maksimal natijalarga erishish uchun rahbar-xodimlarda menejerlik kompetensiyasi va tashkilotchilik sifatleri rivojlangan bo'lishi lozim. Albatta, ushbu jarayon samaradorligini ta'minlash o'z navbatida, professoro'qituvchilarda raqamli kompetensiyani rivojlan-tirishni taqozo etadi. Bu

orqali esa, bo'lajak pedagoglarda axborot-kommunikativ kompetentlik va raqamli savodxonlikni shakllantirishga erishiladi. Pedagogika ta'lim sohasida xorijiy tillarni o'qitish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilishi kerak. Mamlakatimizda muhtaram yurtboshimizning bevosita tashabbusi bilan tashkil etilgan Prezident maktablari va ixtisoslashgan maktablarda, umuman umumiy o'rta ta'lim tizimida faoliyat yuritishi uchun bo'lajak pedagoglar kamida ikkita xorijiy tilni bilishi lozim. Ona tilini mukammal biladigan va xorijiy tillarni yaxshi o'zlashtirgan o'qituvchi o'zi dars beradigan fani bo'yicha yangiliklardan muntazam xabardor bo'lib boradi hamda ularni ta'lim-tarbiya jarayonlariga samarali tatbiq etadi. Buning uchun oliy ta'lim muassalarida til muhitini yaratishga alohida e'tibor qaratish lozim. Afsuski, hatto pedagogika oliy ta'lim muassasalarida ochilgan qo'shma fakultetlarda ham "til muhiti" samarali yo'lga qo'yilmagan. Mazkur fakultetlarda ta'lim tiliga mos ravishda infra tuzilma yaratilishi lozim. Pedagogika ta'lim sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlarida belgilab berilgan yana bir masala – pedagogik kasbga qiziqishi yuqori bo'lgan yoshlarni aniqlash hamda ularni maqsadli tayyorlab va tarbiyalab borishning uzluksiz tizimini joriy qilishga yetarlicha e'tibor qaratilmayapti. Mazkur masalani muvaffaqiyatli hal etish uchun zaruriy choralarni ko'rish orqali motivatsion yo'nalganlikka ega yangi avlod "kelajak muallimlari"ni tayyorlash imkoniyati mavjud. Umumiy o'rta ta'limning o'rta bosqichi (X–XI sinflar)da pedagogik sinflarni tashkil etish mexanizmlarini ishlab chiqish va jadal amalga oshirish lozim. Pedagogik ta'lim sohasining jozibadorligini oshirish uchun mazkur yo'nalishda ta'lim marketingini samarali yo'lga qo'yish lozim. Moliyaviy va akademik mustaqillikka bosqichma-bosqich o'tish uchun pedagogika oliy ta'lim muassasalarida xalqarolashuv va integratsiyalashuv jarayonlarini kuchaytirish lozim. Mazkur oliy ta'lim muassasalarida xorijiy hamkorlik masalasi ham qoniqarli deb bo'lmaydi. Xorijiy tajribalarni o'rganish orqali pedagogika oliy ta'lim muassasalari qoshida maktabgacha ta'lim tashkilotlari, umumiy o'rta ta'lim maktablarini tashkil etish ham byudjetdan tashqari mablag'lar ishlab topish, ham dual pedagogik ta'limni

amalga oshirish imkoniyatini yuzaga keltiradi. Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimi joriy etilishiga qaramasdan, professoro'qituvchilarning vaqt me'yorlari yangi tizimga moslashtirilmagan. Mazkur holat ham kredit-modul tizimini amaliyotga joriy etishda murakkabliklarni keltirib chiqaradi. O'quv yuklamalarining haddan ziyod ko'pligi talabalar bilan amalga oshiriladigan maslahat – kontakt soatlarini to'liq bajarish imkonini bermaydi. Kontakt soatlari esa ayni paytda professor-o'qituvchining o'quv yuklamasi tarkibiga kirmaydi. Buning uchun kreditmodul tizimida oliy ta'lim muassasasi professor-o'qituvchilar tarkibining o'quv yuklamasi hamda o'quvushubiy, ilmiy-tadqiqot ishlarini belgilash qoidalarini yangidan ishlab chiqish lozim. Zamonaviy iqtisodiy-ijtimoiy shart-sharoitlar va kredit-modul tizimining imkoniyatlarini hisobga olgan holda, oliy pedagogik ta'limning bakalavriat bosqichida ikki va undan ortiq ixtisoslik bo'yicha mutaxassislar tayyorlash amaliyotini joriy etishga alohida ehtiyoj mavjud. Prognostik yondashuv asosida pedagogik kadrlar tayyorlash ehtiyojlarini real talablar bilan muvofiqlashtirib borish, pedagogika oliy ta'lim muassasalari va ish beruvchilarning talablari o'rtasidagi bo'shliq bartaraf qilinishi lozim. Ayni paytda umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida “Tabiiy fanlar” o'quv predmetini o'qitish yo'lga qo'yilgan bo'lsa ham, pedagogika oliy ta'lim muassasalarida integrallashgan “tabiiy fanlar o'qituvchisi” ixtisosligi bo'yicha kadrlar tayyorlanmaydi. Bu esa, boshlang'ich sinflarda mazkur fanni o'qitish samarali amalga oshirish uchun pedagogik xatar(risk)ning ortishiga olib keladi. Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida istiqbolli yo'nalishlarni o'rganish va belgilab berishga xizmat qiluvchi “Pedagogik prognostika va ta'lim falsafasi” ilmiy laboratoriyalarini tashkil etishga ayni paytda alohida zaruriyat mavjud. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, pedagogika oliy ta'lim muassasalari har jihatdan umumiy o'rta ta'limda amalga oshirilayotgan islohotlardan “o'zib” ketishi va innovatsion jarayonlarga mobillashgan bo'lishi lozim. Buning uchun pedagogik prognostik tadqiqotlar o'tkazilishi va uning natijalari monitoring qilib borilishi lozim. Aynan

mazkur jarayon orqali oliy va umumiy o'rta ta'lim kooperatsiyasini ta'minlashga ham erishish mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda yangi renessans sharoitida pedagog xotin-qizlarda rahbarlik faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari juda jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Bularning isboti sifatida quyidagilarni ko'rishimiz mumkin. Hozida ayollarning ulushi tibbiyotda-77foizni, ta'lim sohasida-74foizni, iqtisodiyot va sanoat tarmoqlarida esa 46foizni tashkil etmoqda. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda: "Oilada bir nafar qiz o'qib, oliy ma'lumotga ega bo'lsa, xonadondagi muhit butunlay o'zgaradi." deydi o'z nutqida.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llabquvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni // <https://lex.uz/docs/5899498>.
2. Теоретические аспекты деятельности женщины-руководителя [Электронный ресурс]. — URL: <http://refbox.org/3630-teoreticheskie-aspektydeyatelnostizhenschiny-rukovoditelya.html>
3. Смирнов Е. А., Рослякова М. В. Гендерный фактор в управленческой командной работе / Женщины в профессиях XXI века: тенденции, проблемы, перспективы: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. Москва, 3 марта 2020 г. — Иваново: Ивановский государственный университет, 2020. — С. 32–39.
4. Davlat boshqaruvidagi TOP-40 rahbar ayollar reytingi // <https://www.xabar.uz/infografika/davlat-boshqaruvidagi-top-40>
5. Ayol rahbar qanday bo'lishi kerak? // <https://xs.uz/uzkr/post/gender-tenglik-yangiozbekiston-ustuvor-jonalishining-ajhralmas-qismiga-aylandi-tanzila-narbaeva>.
6. Gazeta.uz <http://www.gazeta.uz>